

Далибор ЕЛЕЗОВИЋ

ДУБРОВАЧКИ АНТОНИНИ УМРЛИ У ЕПИДЕМИЈАМА КУГЕ И ЗЕМЉОТРЕСУ 1667. ГОДИНЕ

Многи чланови грађанског удружења Антонина у средњовековном Дубровнику страдали су током XV и XVI века у епидемијама смртоносне куге. Један број њих страдао је од ове заразне болести у привредним центрима Србије, Босне и широм Средоземља. Део припадника ове дубровачке братовштине окончао је свој живот и у разорном земљотресу 6. априла 1667. године.

Кључне речи: Антонини, Дубровник, куга, земљотрес

По узору на остале развијене европске државе у XIII веку, у Дубровнику се организују посебна удружења, братовштине или братства. У почетку су то била верска удружења а касније и братовштине социјално-економског карактера. Од великог броја тих удружења најпознатија су два: Удружење св. Антона, познатије као Антонини, и удружење чији је заштитник био св. Лазар, односно Лазарини. Удружење Антонина је било старије и из њега се у првој половини XVI века издваја Удружење св. Лазара.¹

Ваља истаћи да су бројни чланови Антонина боравили на територији Косова, у градовима: Новом Брду, Приштини и Јањеви и другим местима на територији средњовековне Србије. Они пословање

¹ Детаљно о организацији и делатности Удружења Антонина у Дубровнику видети код: А. Martinović, *Prilog poznavanju dubrovačkih bratovština*, *Anali JAZU* 1 (1952), 233–245; К. Vojnović, *Bratstva i Bratske korporacije u Republici Dubrovačkoj (od XIII do XVIII vijeka)*, Zagreb 1899, 142 стр.

на тој територији нису прекидали ни после пада тих области под турску власт.²

Смртоносна куга погађала је средњовековни Дубровник често. У епидемијама у XV и XVI веку страдало је и много чланова грађанског удружења Антонина. Велики број њих страдао је од куге и у другим привредним центрима Средоземног архипелага и шире. Највећи број умрлих чланова удружења, чији је заштитник био св. Антон, региструје позната *Чингријина Генеалогија Антонинова*. Највише података свакако крију фондови Дубровачког архива – засад недоступни нашим истраживачима. Поменутом удружењу Антонина припадало је и преко 30 породица пореклом из Србије и Босне, од којих је један број страдао у епидемијама куге.

Први случај страдања члана удружења Антонина Чингријина Генеалогија региструје 1437. године. Те године је од куге у месту Груксу страдала Маргарета, кћерка Антона Буцка, сина Буцка и Маргарете, иначе кћерке Рушка Ивановог Котруљевића, чији је брачни уговор у књигама дубровачке канцеларије био регистрован 1399. године.³ Исте године од куге у Дубровнику је умро члан Удружења св. Антона Ђурађ Радосалић, чија је целокупна имовина припала сину му Луки.⁴ Неколико година после тога (1441), од исте болести је у околини Дубровника умрла и Декуша, друга кћерка Франа Наљешковића и жене му Делфине де Таибами, иначе кћерке Павла, племића из Кремоне, а секретара и канцелара у Дубровнику, што се види из уговора о миразу 1439. и тестаментa поменуте Делфине од 1449. године.⁵

Прва позната епидемија куге на Балкану у XV веку је из 1456. године. Болест се најпре јавила око Херцег Новог, а маја месеца исте године и дубровачке власти су већ биле обавештене о болести. Први случајеви куге јављају се на дубровачкој територији последњих дана поменуте године. Због болести су били обустављени радови на утврђивању градских зидина са западне стране.⁶

² Д. Маликовић, *Чланови дубровачких Антонинова на Косову и Меџохији од XIV до XVII века*, Баштина, св. 13, Приштина, Лепосавић 2002, 216–228.

³ P. Cingria, *L'origine e genealogie dei cittadini Ragusei che furano in officio delle confraternita di S. Antonio* (у даљем тексту: *Genealogia Cingria*), 143.

⁴ *Genealogia Cingria*, 315.

⁵ Исто, 49.

⁶ Р. Јеремић – Ј. Тадић, *Прилози за историју здравствене културе старог Дубровника*, I, Београд 1938, 78; Б. Храбак, *Куга у балканским земљама под Турцима од 1450–1600*, Историски гласник 1–2 (1957), 21.

У епидемији је 1457. године умро и Мартин Добрић и жена му Катарина, који је својим тестаментом дубровачком свештенику Марину оставио 100 дуката, ради путовања у Јерусалим.⁷

Иако се прва епидемија смирила прве године, њене последице по дубровачко становништво су се осећале и неколико година касније. Тако је 1459. године од куге у Дубровнику умро и члан удружења Антонина Петар, син Стефана Касела и Црије Руднић, иначе нежења, што се види по његовом тестаменту састављеном горе поменуте године.⁸ Две године касније, на острву Шипану је од исте болести умрла и Анухла, кћерка Николе Прибисалића и жене му Николете, кћерке Дубровчанина Ђурђа Припчића.⁹

На Балканско полуострво куга се вратила и 1464–1465. године. Зараза је пренесена са Корчуле на Пељешац а одатле у Дубровник. Тих година, услед продора турске војске у Босну и Херцеговину, настало је велико комешање становништва, као и враћање у завичај живља које је пред османлијским четама било избегло на суседно подручје. V. Bazala изводи оригиналан закључак да је чума 1465. године спасила Дубровник од војске султана Мехмеда II, чији су одреди били стигли до саме границе Млетачке републике, па су на гласове о куги одатле повучени.¹⁰

Од последица епидемије умро је 1466. године и Дубровчанин Прибислав, син Живка Тристани и Анухле, кћерке Рушка Ивановог Котруљевића,¹¹ као и Иван – син Прибислава Радулиновог, такође члан дубровачког удружења Антонина.¹²

Велика епидемија куге захватила је Балканско полуострво и 1468. године. Дубровчани, који су се са копна враћали у родни град, пренели су болест у њега.¹³ Од последица епидемије 1473. године у Дубровнику је умрла Анухла, жена дубровачког Антонина Ивана Прибиславова Радулина, иначе кћерка Вукослава Радојевића, из

⁷ Genealogia Cingria, 52.

⁸ Исто, 150.

⁹ Исто, 100–101.

¹⁰ Р. Јеремић – Ј. Тадић, нав. дело, 81–83; V. Bazala, *Della peste e dei modi di preservasente nella Repubblica Ragusa*, Zagabria 1954; Б. Храбак, нав. дело, 21–22.

¹¹ Genealogia Cingria, 312.

¹² Исто, 313.

¹³ Р. Јеремић – Ј. Тадић, нав. дело, 85.

истог града,¹⁴ као и Динко или Доминико Никшић, син Никше и Добриле Лоренцијеве Мартиновић Фифа.¹⁵

Када су Турци 1482. године заузели Херцеговину, у Дубровнику се, пренесена морем, поново појавила куга. Нико се са турске стране није усуђивао да иде у заражени Дубровник. Тек када је болест почела да јењава, господар херцегове земље Ајаз-бег објавио је својим поданицима да је град св. Влаха оздравио, те је сваком слободно онамо ићи трговине ради.¹⁶

Неколико истакнутих чланова дубровачког удружења Антонина умрло је и током 1482. године у новом налету куге. Тада је у Дубровнику умро и Тонко Данијела Мартиновог Гучетића, звани Фифић. По тестаменту састављеном почетком 1482. године, Тонко је Зорзи Алојзијевом Гучетићу дао један дукат за „un sparavier l'involeg“.¹⁷ Исте године од куге су умрли у Дубровнику и Симон Јакшин Бисиа и Урсула Ђукова Бродаревић, чији је брак склопљен још 1429. године. У истој епидемији Симону је умрла и сестра Катарина, иначе удата за Матију Миловог де Лебро из Котора.¹⁸ Током 1482. од куге је умро и члан Удружења св. Антона Никола Никшић, син Никше и Бјелаве, кћерке Маринка Рајковића из Дубровника.¹⁹ Ту судбину доживела је и Николета, кћерка дубровачког трговца Марка Тинтинића, а друга жена Радоње Мирковића, званог Класоруб и Јоле Симонове де Гало.²⁰ Радан Радовановић, звани Струњић, син Радована Марића и Маруше Тасовић, умро је од куге на свом имању близу манастира Св. Јакова у Дубровнику, а тестамент му је отворен крајем 1482. године.²¹

Црна смрт харала је 1497. године по великом делу Европе, нарочито у османским поседима на Балкану. Јуна 1497. године Марин

¹⁴ Genealogia Cingria, 313.

¹⁵ Исто, 258.

¹⁶ Љ. Стојановић, *Старе српске новеле и писма*, књ. I, део 2, Ср. Карловци 1934, 345–350; И. Божић, *Херцеговачки санџакбег Ајаз*, Зборник Филозофског факултета у Београду I (1948), 76–77; Б. Храбак, нав. дело, 24.

¹⁷ Genealogia Cingria, 92.

¹⁸ Исто, 132.

¹⁹ Исто, 258.

²⁰ Исто, 325.

²¹ Исто, 437.

Санудо саставио је детаљан списак места у којима је косила куга. Сва већа места Италије, Келн у Немачкој, Истра и Сињ налазили су се на том списку. Албанија са Драчем и Валона гушили су се у ропцу, као и Солун и цела Македонија. Болест је у сваком случају дошла с мора, у највеће и Италији најближе луке. Октобра 1497. године смртност је била великих размера и у Цариграду. Доста представника Братовштине св. Антона налазило се у Новом Брду, док их је мањи број пословао у Скопљу.²² Куга је те године погодила и Косово – негде у јесен, болест је стигла у Ново Брдо. У близини града, од куге је умро дубровачки трговац из Скопља Динко Кошевић.²³

Године 1502. Александар, четврто дете Макоја или Матије Мариновог Тани и Доне Барбаре, кћерке Ивана Александровог Тучепића из Дубровника, иначе нежењен, умро је од куге у италијанском граду Аквилу, а тестамент му је отворен одмах после смрти.²⁴

У Египту је 1515. године умро Никола, син Дубровчанина Андрушка Наталовог Налића и Анухле, нежењен, богат човек са развијеним пословима у Александрији и целом Египту. Тестамент му је отворен одмах после смрти.²⁵

Епидемија куге 1526–1527. године била је једна од највећих на просторима јужнословенског приморја. Непосредних вести о куги у појединим областима под Турцима нема, али је јасно да се зараза није могла ограничити на узани појас Далмације и дубровачке територије. Према дубровачким наративним изворима, болест се јавила у Дубровнику 6. децембра 1526. године, а пренесена је из Анконе. На територији Дубровника умрло је око 20.000. људи.²⁶ У Сплиту је од болести умрло 6.000. људи, а уништено је више од 250 кућа. Била је то најстрашнија епидемија те болести у овом граду. Зараза се проширила на острво Брач, док је Шибеник, у коме се болест јавила још новембра 1526, просто опустео.²⁷

²² Д. Маликовић, нав. рад, 226.

²³ В. Макушев, *Исторические памятники южных славян*, част II, Варшава 1874, 59.

²⁴ *Genealogia Cingria*, 431.

²⁵ Исто, 140.

²⁶ Р. Јеремић – Ј. Тадић, нав. дело, 92–96.

²⁷ Š. Ljubić, *Commissiones et relationes Venetiae*, III, Zagreb 1830, 197; Б. Храбак, нав. дело, 27.

У епидемији куге 1526–1527. године умрло је и неколико чланова дубровачког удружења Антонина. Од куге су 1527. године у италијанском граду Брену умрли брачни пар Јероним Маринов Димитри и његова трећа жена Ката, кћерка Паока Добрушковог Латинице, иначе становници Дубровника. Њихов брак је био склопљен 1522. а регистрован у дубровачким брачним књигама 20. фебруара 1524. године.²⁸ И члан истог удружења грађана Лука, трећи нежењени син Антонија Радославовог Бицића и Маруше Томаза Добрића Наљешковића, а раније жене Доминика Доминиковог Никшића, умро је у Дубровнику 1524. године.²⁹ У Дубровнику је од куге 1527. године умрла и Петруњела, кћерка дубровачког трговца Николе Борковића, а жена Ивана Ивановог Стај.³⁰ Исте године у епидемији у Дубровнику умрли су и свих шест синова истакнутог члана дубровачких Антонина Марина Димитри из истог града: Тома, Марин, Стано, Павле, Иван и Доминико.³¹ Годину дана касније, у месту Оршцу од куге је умрла и Добрила, иначе трећа жена Антонија Бицића, а кћерка Дубровчанина Франа Петровог Рогољанија.³²

Свим овим догађајима, а посебно оволиком броју умрлих, Дубровник је током 1527–1528. године био жестоко ожалостићен, а свака привредна активност је због тога била стала, па је и Удружење св. Антона било престало да делује.³³

Раних 30-тих година XVI века, све до рата и глади од 1537–1541. године куге као масовне појаве на Балкану није било, иако је то подручје и даље остало стални извор могуће заразе. Дубровачки путописац Никола Рањина записао је да је 27. марта 1533. године куга у Дубровнику пренесена из Турске, да је трајала три месеца, и да је од ње умрло више од 2.600. особа.³⁴ Те године у Дубровнику је од куге умро и Никола Буши, нежењени син Павла Антонијевог и Мируше Симонове Радове из Дубровника.³⁵

²⁸ Genealogia Cingria, 13.

²⁹ Исто, 178.

³⁰ Исто, 283.

³¹ Исто, 377.

³² Исто, 178.

³³ Исто, 533.

³⁴ Anales ragusini anonimi item Nikolai de Ragnina, Zageb 1833, 282–284; P. Јеремић – Ј. Тадић, нав. дело, 37.

³⁵ Genealogia Cingria, 148.

Чланови дубровачког удружења Антонина умирали су од куге и у каснијем времену XVI века. Такве је болест и смрт најчешће погађала на пословном задатку и далеко од родног им Дубровника. Тако је Батисту, нежењеног сина Јеронима Бартоломејевог Сфондра-ти, нотара и секретара у Дубровнику, и Петруњеле, кћерке Радоње Радоичића, дубровачког трговца, смрт од куге задесила на Леванту, а тестамент му је отворен одмах после смрти 1542. године.³⁶ И Фиока, кћерка Бернарда Влаховог Зузорића, а жена Стефана Држића, умрла је од куге, али у башти своје куће и у присуству Јакова Божовог. Ово се види из Стефановог тестаментачињеног 2. септембра 1577. године.³⁷ За разлику од Фиоке, њен земљак, и члан Удружења Антонина, Франо, нежењени син Кристофора Агостиновог Влаића и Анице Франове Мишељини, умрла је у епидемији куге на Леванту у месту Сцумагн (?) 1632. године.³⁸

Док је у Средоземљу буктао Кандијски рат, средњовековни Дубровник је доживео највећу катастрофу у својој историји. У среду 6. априла 1667. године, око 9 сати ујутру, низ снажних удараца земљотреса порушио је за неколико секунди већи део града и нека друга насеља на територији Републике. Оно што није тог часа срушено, уништавао је пожар за идућих двадесетак дана. Крајем априла Дубровник је био једна огромна гомила порушених и запаљених кућа, под којима је лежало 3-4000. мртвих, док је у животу преостало 2-3000. људи.³⁹

У овом земљотресу страдао је велики број чланова Удружења Антонина, а њихову смрт прецизно региструје Петар Чингрија у својој генеалогiji. По њој, из дубровачке породице Димитри у земљотресу 6. априла 1667. године погинули су Паула, монахиња манастира Св. Марка, звана Агнета, иначе кћерка Николе Мариновог Димитри, и Кате, кћерке Марина Мартиновог Слај, секретара Дубровачке републике, на основу брака склопљеног 1634. године. У истом земљотресу страдала је и Мара, жена Дубровчанина Ивана Стефановог Класцића, по брачном уговору склопљеном 5. августа 1663. године. У истој непогоди живот су изгубила и њихова два брата Марино и

³⁶ Genealogia Cingria, 507.

³⁷ Исто, 117.

³⁸ Исто, 500.

³⁹ Историја народа Југославије, књ. II, Београд 1965, 593.

Марино II. У потресу је настрадао и Марин Антонијев Димитри, иначе запослен у нотаријату Удружења Антонина, као и његове сестре и браћа. Страдала је тада и Паола – кћер Антонија Мариновог Димитри и Марије Иванове Петровић, по брачном уговору склопљеном 11. новембра 1663. године, као и млађи јој неожењени брат Иван и неудата сестра Мара.⁴⁰

Приликом овог потреса 1667. године из дубровачке породице Батиторе смрт су нашла и петоро деце Николе Мариновог и жене му Марије, кћерке Дубровчанина Николе Витореовог Бисанти, на основу брачног уговора од 31. децембра 1652. године. Радило се о кћерки Марији и синовима Марину, Нику и Николи, од којих ни једно није било удато или ожењено. У земљотресу је погинула и мајка им Марија заједно са малим сином Николом, „putto ... con la madre“⁴¹. Отац Никола се поново оженио Јелом – кћерком покојног Ивана Петровог d' Andrea Pauli Дубровчанина, а тај брак је био регистрован у дубровачким књигама о миразу 14. јула 1669. године (Carte Dotale).⁴¹

Из дубровачке породице Држића у поменутом земљотресу страдао је Стефан син Марина Држића и Анице кћерке Томе Ивановог Фифа, чији је брачни уговор био регистрован 1612. године. У истој непогоди погинуо је и Влахо син истог Марина Држића а муж Анице кћерке Марина Бартоломејевог Рајмонтијевог исто из Дубровника, а чији је брачни уговор склопљен 1638. године. Стефан син Франа Држића и муж Десе кћерке Тадије Петровог Налића, чији је брак у Дубровнику склопљен 1665. године, погинуо је у овом земљотресу.⁴²

Ката Петра Андријиног Бицића и Марија Ивановог Гучетић, иначе жена Achile Pezza Венемирито, дубровачког канцелара, по брачном уговору из 9. децембра 1631. године, исто су погинуле у земљотресу 1667. године. А из породице Бицић у истој непогоди погинуо је члан Удружења Антонина Андреа, други син дубровачког трговца Чирјака Петровог Бицића и Јеле Андријине Паути.⁴³

У потресу 6. априла 1667. године страдало је и све троје деце Марина Бенковог Прими, као и жена му Мара, иначе кћерка Петра

⁴⁰ Genealogia Cingria, 15–16.

⁴¹ Исто, 23.

⁴² Исто, 18–20.

⁴³ Исто, 180–181.

Доминиковог Златариша из Дубровника. У рушевинама града Дубровника из породице Прими погинули су још и Маринов брат Маринето и његова жена Мара, иначе кћерка дубровачког Антонина Франческа Мариновог Влаића.⁴⁴

Марија, неудата кћерка Стефана Ненки, и Марија, кћерка Марина Влаховог Држића, погинуле су у овој катастрофи. Тада је настрадао и сам Стефан Ненки. Из ове породице погинула је и Слава, четврто дете Алојзија Секондовог и Марије Влаха Стефановог Држића.⁴⁵

У својој кући 6. априла 1667. године погинуо је и члан дубровачких Антонина Стефан Пашквалов Испани и Кларе Николине Наљић. Његовом смрћу угасила се породица Испани у Дубровнику.⁴⁶

И Марија, кћерка Ивана Ивановог Стај, иначе монахиња у дубровачком манастиру Св. Марка, погинула је у рушевинама града. У потресу је живот изгубио и брачни пар Пјерфранческо Маринов Стај и жена му Аница, иначе кћерка Бенка Франовог Приммића из Дубровника, као и његово петоро малолетне деце. Радило се о кћеркама: Деси, Марији, Франи, Фиоки и Аници.⁴⁷

У истом земљотресу 6. априла 1667. године погинуо је и члан дубровачких Антонина Иван Маринов Фаценда и жена му Маргарита, иначе кћерка Михаила Влаховог Божидаревића, дубровачког трговца, чији је брачни уговор био регистрован 26. октобра 1658. године, као и њихова деца, син Марин и кћерка Мара.⁴⁸

Џива, неудата кћерка Дубровчанина Мата Мариновог Рogaљевића и Кате Николине Наљешковић, погинула је у својој кући 1667. године. У земљотресу је смрт задесила и њену млађу сестру Мару, осмо дете из познате породице Антонина Радаљевић.⁴⁹

У истом земљотресу погинуо је и члан дубровачких Антонина Франо Михов Бобаљевић, отац Анице жене Марана Матијиного Рogaљевића, као и Мара и Вита – кћерке Франа Петровог Радаљевића и Нике Стефанове Водопијић из Дубровника.⁵⁰

⁴⁴ Исто, 186–188.

⁴⁵ Исто, 208.

⁴⁶ Исто, 253.

⁴⁷ Исто, 287–288.

⁴⁸ Исто, 215.

⁴⁹ Исто, 344.

⁵⁰ Исто, 345.

Из породице Водопијић у земљотресу 6. априла 1667. године погинули су Влахо, син Влаха Водопијића и Марије, друге жене Андрије Петровог Бицића. У исто вријеме страдала је Марија, жена Петра Стефановог Водопијића, а кћерка Ђиролама Ивановог Наљешковића. У истом земљотресу погинуо је и Андрија Влахов са трудном женом Мадом, иначе кћерком Симона Андријиног Хлањевића из Дубровника.⁵¹

Од чланова Удружења Антонина из дубровачке породице Рogaљани у земљотресу су настрадали Аница Петрова Марковић и Мара, најстарија неудата кћерка, и два малолетна сина – Петар и Антонио, Винћенца Николиног Рogaљани.⁵²

Исту судбину доживео је и Симон, други син Михаила Доминиковог Празатовића и Пере Франове Витуза, који је, као пети син, такође погинуо у земљотресу.⁵³

У земљотресу 6. априла 1667. године погинули су из антонинске породице Вентура Коста и млађи му брат Марин Николин Вентура. У тој непогоди је из ове породице погинуо и сам Никола Вентура, отац поменуте двојице, које је добио из брака са Катом – кћерком Марина Влаховог Држића.⁵⁴

Из дубровачке антонинске породице Кривоносовић у поменутом земљотресу је погинуо Мартол, најмлађи син Николе Кривоносовића, и Фране, кћерке Луке Мартића. У рушевинама своје куће смрт је нашао и Иван, син Ивана Николиног и Маде Николине Рушко.⁵⁵

У истом земљотресу је погинула и Франа, неудата трећа кћерка такође члана дубровачких Антонина Ивана Николиног Сојмировића и Лукреције покојног Вица Марковића из Дубровника.⁵⁶

Бернард, нежењени син Петра Зузорића и Кате Михаилове Сература, умро је на Корчули од повреда задобијених у дубровачком земљотресу. У истом земљотресу је страдао и отац му Петар као и Бернардова жена Ката.⁵⁷

⁵¹ Исто, 353.

⁵² Исто, 357–358.

⁵³ Исто, 456.

⁵⁴ Исто, 461.

⁵⁵ Исто, 466, 469.

⁵⁶ Исто, 479.

⁵⁷ Исто, 493.

И Кристифор, син Влаха Кристифоровог Влаића и Марије Антонијеве Глеђијевић из Дубровника, погинуо је у земљотресу 1667. године. У рушевинама своје куће погинуо је и Иван, син Влаха и Кларице, своје друге жене, иначе кћерке Ивана Михаиловог Соркочевића из Дубровника.⁵⁸

По Чингријиној генеалогiji, у земљотресу 6. априла 1667. године погинула је и Аница, кћерка Франа Ивановог Сфондрати и Марије Николине Ђурђевић, за које се зна да су припадали дубровачком грађанском Удружењу Антонина.⁵⁹

Дакле, велики број чланова Удружења Антонина страдао је у епидемијама куге током XV и XVI века. Пошто су они деловали по свим већим привредним центрима Средоземља, страдали су на простору од Дубровника, преко Србије и Македоније, до Египта.

Земљотрес који је 6. априла 1667. године задесио Дубровник нанео је граду много људских жртава и велику материјалну штету. Ова катастрофа пресекла је дотадашњи напредак Дубровника и утицала је на слабљење Удружења Антонина, чији су многи чланови тада страдали.

⁵⁸ Исто, 501.

⁵⁹ Исто, 515.

Dalibor Elezović

THE ANTONINS FROM DUBROVNIK
DIED IN EPIDEMICS OF PLAGUE AND EARTHQUAKE ON 1667

Many of members of the Antonin guild in the medieval Dubrovnik died in the 15th and 16th century during the fatal epidemics of plague. A number of them died from this contagious disease in the trading centres of Serbia, Bosnia and throughout the Mediterranean. A number of this Dubrovnik-based brotherhood ended their lives in the damaging earthquake that stroke Dubrovnik on the 6 April 1667.

Key Words: The Antonins, Dubrovnik, Plague, Earthquake

